

13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Тажибаев С.С.

Профессор., ЎзДЖТСУ.

Сайдқулов З.В.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Зияев Ф.Ч.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Мирзатиллаев И.И.

Катта ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

Казоқов Р.Т.

Ўқитувчи., ЎзДЖТСУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11669826>

Аннотация. Мақолада футбол бўйича Жаҳон Чемпионати мусобақасида қатнашган миллий терма жамоаларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифати орасидаги корреляцияси ахборот коммуникация технологиялари воситасида таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Антропометрик ўлчам индекси, кетле индекси, технология, амплуа, нисбий бирлик.

TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS

Abstract. In the article, the correlation between the anthropometric dimensions and the quality of speed of the national teams that participated in the World Championship in football was analyzed by means of information communication technologies.

Key words: Anthropometric size index, kettle index, technology, role, relative unit.

ТЕХНИКО-ТАКТИКА ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация В статье с помощью информационно-коммуникационных технологий проанализирована корреляция между антропометрическими размерами и скоростными качествами национальных сборных, участвовавших в чемпионате мира по футболу.

Ключевые слова: антропометрический размерный индекс, индекс Чайта, технология, роль, относительная единица.

Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялаш, қоблиятли ёшларни спортга жалб этиш, миллий футболимизни янада кўллаб қувватлаш ва ривожлантириш учун шарт шароитлар яратиш, ёш футболчиларни танлаб олиш ва уларда профиссонал маҳорат ҳамда кўникмаларни чуқур ривожлантиришни таъминлаш, шунингдек, улардан футбол бўйича мамлакат клублари ва терма жамоаларига ишончли захирани шакллантириш мақсадида Ўзбекистон республикаси Президнети ва Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг бир қатор фармон ва қарорлари қабул қилинди. Бу ҳужжатларда ёш футболчиларнинг назарий тайёргарлиги ва техник тактик кўникмаларни такомиллаштириш, профиссонал фазилатларни ривожлантириш, шунингдек, замонавий

футболни ривожлантириш халқаро талабларига муофиқ холда ёш футболчиларни тайёрлаш жараёнини илмий услубий тавсиялар асосида ташкил этиш вазифаларни белгиланади.

Мамлакатидоги бир қанча футбол мутахассисларнинг фикрича ёш футболчиларнинг техник тактик кўникмаларни эгаллашда ортда қолишларни, энг аввало ёш футболчиларни тайёрлашнинг дастлабки босқичларидаёқ юзага келадиган муаммолар билан изохлаш мумкин.

Футбол ўйинида юқори малакали футболчиларни тарбиялаш ҳар доим ҳам долзарб муаммо ҳисобланган. Юқори малакали футболчиларни жисмонан етук, техник-тактик томонлама тайёрлаш вояга етказиш, ёшлиқдан футбол спорт мактабларида, интернатларида ўқув машғулотларини тўғри йўналтириш билан боғлиқдир.

Бизнинг мутахассис ва мураббийлар Ўзбекистон футболда юқори малакали деб ҳисобланган кўпгина ўйинчиларда техник-тактик ҳаракатларни анча паст даражада эканлигини такидлашмоқда. Бунга миллий терма жамоамиз сафида ўйновчи футболчиларнинг халқаро учрашувларида техник-тактик ҳаракатлардаги камчиликларнинг кўриниб қолиши яққол мисол бўла олади.

“БЎСМ-2” ва “Локомотив” жамоаларининг ҳужумни ташкиллаштириш самарадорлиги

Ҳужум кўриниши		БЎСМ-2 Пахтакор	БЎСМ-2 Тош-куч	Локомотив РОЗК	Локомотив в СШИ
Қ	Ҳужум сони Самарадорлик	3	2	3	2
А		0	2	2	9
Н					
О					
Т		+	+	+	+
М	Ҳужум сони Самарадорлик				
А		7			
Р		4	7	1	6
К			9	3	5
А				5	
З		+			

Кузатишлардан маълум бўлдики ,ёш футболчилар дарвозага бир ўйинда ўртача 8-10 марта зарба йўллашади ва унинг самарадорлиги 35-45% ни ташкил этади.

Мисол тариқасида БЎСМ-2 футболчиларнинг “РОЗК” футболчилари билан бўлган учрашувидаги натижаларга тўхталиб ўтсак.

Ўйин давомида футболчилар жами дарвоза томон 12 бор хавф солишган бўлиб, самарадорлик коэффиценти 0,40 ни ташкил қилган. Булардан, яъни 12 та зарбадан 7 та зарба I бўлимда йўлланган ва 5та зарба эса II бўлимга тўғри келган. I бўлимдаги 7 та зарбадан иккитаси бош билан йўлланган бўлиб, бу техник ҳаракат ноаниқ амалга

оширилган. Қолган 5 та зарба оёқ билан амалага оширилган ва уларнинг 3 таси нотўғри йўналиш ҳосил қилган.

ХУЛОСА. Махсус адабиётлар шуни кўрсатдики, футболчиларни мусобақа фаолиятини назорат қилиш футболчиларни тайёрлаш жараёнида муҳим ўрин эгаллайди.

Индивидуал техник-тактик ҳаракатларни баҳолаш билан бирга, тактик ўйлашларини ва техник ҳартарафламалик қобилиятларини аниқласа бўлади. Таҳлил натижаларига асосланиб, футболчини турли тайёргарлик томонларига мақсадли таъсир этса бўлади.

Ёш футболчиларни мусобақа фаолиятини ўрганиш жараёнида, улар томонидан бажариладиган бир қанча техник ҳаракатларни кузатилди ва олинган натижалар таҳлил қилинди.

Кузатишлардан шу нарса аниқ бўлдики, ёш футболчилар юқори малакали футболчиларга нисбатан анча ностабил ўйин олиб боришади.

Ёш футболчилар ўйин давомида алдаш ҳаракатларни кўп қўллашлари ва бу ҳаракатлар аксарият ҳолларда самарасиз яқун топган. Ҳимоя чизиғида алдаш ҳаракатларини амалга ошириши, кўпинча рақиб ҳужумчиларининг тўғри олиб қўйиши, дарвозага тўғри киритилиши билан яқунланган.

REFERENCES

1. Olimov M. S. et al. O'rtta va uzoq masofalarga yugurish uslubi. O'quv qo'llanma //T.: "Fan va texnologiya". – 2016. – T. 156.
2. Hawley J. A. Training techniques for successful running performance //Handbook of Sports Medicine and Science: Running. – 2000. – C. 44-57.
3. Солиев И. Р. Қисқа масофага югурувчиларнинг йиллик тайёргарлик машғулотларини режалаштириш: дис. – диссертация автореферати, пед. фан. бўйича фалсафа доктори 13.00. 04./Солиев Иқдоржон Розикович, Чирчиқ 2020 йил. 58 бет, 2020.
4. Ахматов М. С., Уташев Х. Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //Fan-Sportga. – 2018. – №. 1. – С. 11-15.
5. RAFIYEV H. O. YENGIL AÒLEÒIKA VA UNI O 'QIÒISH MEÒODIKASI. – 2012.
6. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 280-285.
7. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 120-125.
8. Ziyayev F. C. et al. BOSQON ULOQTIRUVCHI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA MODELLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIGINI

- ANIQLASH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 280-285.
9. Yusupov I. A. et al. O'ZBEKISTONDA YENGIL ATLETIKA BO'YICHA YOPIQ INSHOATLARDA O'TKAZILGAN 2021-2022-YILDAGI O'ZBEKISTON CHEMPIONATI MUSOBAQALARINING TAHLILI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 293-300.
10. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. AHOLI O'RTASIDA OMMAVIY YUGURISHNING AHAMIYATI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 120-125.
11. Тураев М. М. Оздоровительная физическая культура её основы и инновационные технологии //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1102-1108.
12. Тухтабоев Н. Т., Шакиржанова К. Т., Солиев И. Р. Киска масофага югуриш //Укув кулланма. – 2017.
13. Abduraxmonova D. BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TADQIQOT DASTURLARINING O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLARI: ushbu maqola boshlang'ich ta'lim va boshlang'ich ta'lim tizimida ta'limning sifatini oshirish va baholashda xalqaro tadqiqot dasturlarining ahamiyati va vazifalari. Xalqaro baholash tizimlari va ularning ta'limdagi o'rni haqida //Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar. – 2021. – №. Dekabr.
14. Yo'ldashev I., Mahmudzoda I. S. YOSH YENGIL ATLETIKACHILAR MASHG'ULOTLARNING ASOSIY VOSITALARI VA METODLARI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – T. 2. – №. 23. – C. 96-102.
15. Karimov F. M. i dr. BOSHLANG'ICH IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – C. 4.
16. G'aniboyev I. D. et al. YOSH YENGIL ATLETIKACHI SPORTCHILARNI UZUNLIKKA SAKRASH TURIGA SARALASHDA JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 736-741.
17. G'aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 725-729.
18. G'aniboyev I. D. et al. UZUNLIKKA SAKROVCHILARNI CHIDAMLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH ME'ZONLARI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 10. – C. 306-312.

19. Солиев И. Р. Токио (Япония) шахрида бўлиб ўтган XXXII Олимпия ўйинларида спортнинг енгил атлетика тури бўйича ўтказилган мусобақаларнинг таҳлили //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 13-15.
20. Abdullayeva G., Ziyayev F. REGEL ITKUCHALASI, QORAQULOQ (EMINIUM REGELII VVED. EX LAPIN) O‘SIMLIGINING BIOMORFOLOGIK BELGILARI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 106-108.
21. Ибрагимов М. БОКСЧИ-ЁШЛАРНИ САМАРАЛИ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЙЎЛЛАРИ: 10.53885/edinres. 2022.91. 90.084 Ибрагимов Мирношох, Бухоро давлат университети Жисмоний маданият назарияси ва услубиёти кафедраси ўқитувчиси //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 603-606.
22. Нурматова Ш. М. БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЁШ БАСКЕТБОЛЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ТЕЗКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 3. – С. 70-72.
23. Хайдаров И. Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati: Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda harakatli o‘yinlarning o‘rni va ularni qo‘llash uslubiyati //Физическое воспитание, спорт и здоровье. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
24. Xalimovich X. B., Zokhidjonovna R. F. Teaching Methods of Taekwondo. – 2023.
25. Tajibayev S., Turobov N. STOL TENNIS BILAN SHUG‘ULLANUVCHI 11-12 YOSHLI SPORTCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 141-149.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Казоқов Р. Т. и др. КАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИЛФОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРАТИ //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 69-77.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.

30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЎЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Bektorov O. Y. et al. MONITORING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND SKILLS OF STUDENTS DURING THE TRAINING PROCESS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 342-352.
33. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Казоқов Р. Т. и др. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR //TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1-237.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Axatov L. K., Burliyev U. K., Kazoqov R. T. AESTHETICS OF SPORTS SPECTACLE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 19-28.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESICYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.
43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF

- TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPARATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – C. 53-55.
57. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 709-718.

59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Жумаев, У. Х., Ибрагимова, С. Б., Казоқов, Р. Т., Орифжонов, Ф. Х., & Ахматов, Ж. О. (2024). "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 552–560.
64. Djumaqulov S. H. B., Kazoqov R. T. ISSUES OF PROMOTION OF UZBEK WRESTLING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-268.
65. Абдиев Б. Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА СПОРТ БИОМЕХАНИКАСИНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 63-65.